

**ROCK AND SCREE VEGETATION OF THE ATROPATAN PROVINCE
(WITHIN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN)**

Elshad Gurbanov¹
Prof.,
Faiqa Aslanova²
PhD student,
Baku State University^{1,2}

**СКАЛЬНО-ОСЫПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АТРОПАТАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ
(В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)**

Эльшад Курбанов¹
Проф.,
Файка Асланова²
Аспирант,
Бакинский Государственный Университет^{1,2}

Abstract

Rock vegetation usually consists of plants living directly on the rock surface, in cracks and in areas that are more or less weathered. Specificity of environmental conditions leads to the emergence of a number of adaptations in rock vegetation. They consist, first of all, in the formation of compact above-ground parts. In this respect, pillow-shaped and rosette-shaped plants are particularly characteristic morphological features. Cushion-shaped growth protects plants from mechanical as well as drying effect of wind, promotes accumulation of dust and humus inside the cushion, leads to reduction of temperature fluctuations, promotes accumulation of moisture and reduction of its evaporation.

Аннотация

Растительность скал обычно состоит из растений, посе ляющихся непосредственно на поверхности камня, обитающих в трещинах скал, а также на участках более или менее сильно выветрившихся. Специфичность условий среды приводит к воз никновению у скальной растительности ряда приспособлений. Они заключаются, прежде всего, в образовании компактной надземной части. В этом отношении особенно характерными морфологическими признаками отличаются подушкообразные и розеткообразные растения. Подушкообразный рост предохраня ет растения от механического, а также иссушающего действия ветра, способствует накоплению пыли и гумуса внутри подуш ки, приводит к уменьшению температурных колебаний, способ ствует накоплению влаги и уменьшению ее испарения.

Keywords: Atropathena, phytocenosis, vegetation, xerophyte, rock plants

Ключевые слова: Атропатена, фитоценоз, растительность, ксерофит, Скальные растения

Скальные местообитания в нижней зоне гор исследуемой части Атропатены встречаются сравнительно редко. Раститель ность здесь носит резко ксерофитные черты. Очень часто встре чаются колючие подушки трагакантов. Особо следует отметить виды: *Cerasus incana*, *Astragalus aureus*, *Astragalus microcephalus*, *Onobrychis cornuta*, *Parietaria ramiflora*, *Cotoneaster vulgaris*, *Silene spergulifolia*, *Sempervivum globiferum*, *Eurotia ceratoides*, *Rhamnus pallasii*, *Pyrethrum microphyllum*, *Agropyrum caespitosum*, *Acantholimon glumaceum*, *Melica micrantha*, *Stachys inflata* и др. [5-9]

Скалистая растительность в среднегорной зоне АпАР встречается во всех районах, на всех горных массивах и по от весным берегам каньонообразных ущелий. На скалах в этой зо не мы находим весьма разнообразные экологические группы: наряду с резко ксерофитными группами здесь отмечены мезо фитные и гидрофитные. В лесных массивах на скалах часто встречаются древесные породы, главным образом, сосна и дуб. В среднегорной полосе к наиболее характерным и распростра ненным видам

можно отнести: *Astragalus aureus*, *A.microcephalus*, *Juniperus oblonga*, *Rosa spinosissima*, *Festuca sulcata*, *Poa nemoralis*, *Onosma sericeum*, *Melica transsilvanica*, *Ribes orientale*, *Crataegus orientalis*, *Sedum oppositifolium*, *Agropyrum trichophorum*, *Pyrethum szowitsii*, *P.parvevifolium* и др.

На скалах лесной зоны встречаются: *Quercus macranthera*, *Juniperus polycarpus*, *Festuca sulcata*, *Rumex armenus*, *Eryngium polium*, *Sorbus aucuparia*, *Carpinus orientalis*. [3-8]

На многих горных хребтах и массивах в высокогорной полосе Атропатены (Тальша, Нахчыванской АР и южной части Малого Кавказа) скалы и утесы являются характерным элемен том ландшафта, растительность их разнообразна. Она состоит из многих чисто высокогорных растений, наряду с которыми встречаются также ксерофитные формы нижних поясов. По со ставу растительности ясно отличаются скалы субальпийской и альпийской полос, однако некоторые виды встречаются как в субальпийской, так и в альпийской зонах.

Для субальпийских скал более характерным можно на звать следующие виды: *Juniperus pygmaea*, *Daphne glomerata*, *Astragalus aureus*, *Gentiana septemfida*, *Cotoneaster vulgaris*, *Saxifraga cartilaginea*, *Festuca varia*, *Jurinea squarrosa*, *Scabiosa phleoides*, *Delphinium flexuosum*, *Papaver fugax* и др. [13,15,16,]

Скальная растительность альпийской зоны чаще всего представлена следующими видами: *Festuca varia*, *Alchimilla sericata*, *Symphandra zangezura*, *Oxytropis cyanea*, *Campanula choziatovskyi*, *C.aucheri*, *Cystopteris fragilis*, *Potentilla gelida*, *Colpodium versicolor*, *C.fibrosus*, *Minuartia imbricata*, *Saxifraga moschata*, *S.sibirica*, *Cerastium kazbek*, *C.araraticum*, *Draba bruniifolia*, *Androsace raddeana* и др.

Флористический состав альпийской скальной растительности беден по отношению к другим поясам.

Многообразие скальных местообитаний обуславливает развитие крайне пестрой в экологическом отношении растительности. Скалы на Малого Кавказе сложены из разных пород и встречаются в верхнелесном, субальпийском, альпийском и вышележащих петрофильных поясах. Во всех случаях, хотя скалы кажутся на первый взгляд безжизненными, на них на блюдаются низшие споровые и высшие сосудистые растения, состав которых зависит в основном от пояса. На освещенных вершинах гор Гямыш, Кязаз и др., на уступах и покатых плоских вершинах без трещин, где мог накопиться мелкозем, на блюдаются представители ксерофитной флоры - хазмофиты, ли тофиты (*Draba bruniifolia*, *Minuartia oreina*, *Campanula tridentata* и др.). На более и менее ровных площадках между скалами с затчатками почвы можно обнаружить фрагменты растительных группировок, образованных 2-3 видами. На горе Кязаз на высоте около 3000 м, наряду с одиночно встречающимися высшими растениями между скал на площади 2-3 м², наблюдаются мелкие фрагменты субассоциаций *Festucetum ovinae*. В этих субассоциациях представлены *Campanula tridentata*, *Astragalus incertus*, *Saxifraga cartilaginea*, *Veronica sp.*, а на северных склонах - *Carex tristis*, *Cerastium szowitsii* и др.

Скальная флора по фитоценологической структуре ближе к типу нагорно-ксерофитной растительности, чем луговой.

Растительность каменистых мест (скал, россыпей и осыпей) очень характерна для такого горного региона, каким является исследуемая часть Атропатены. Особенно часто встречаются в Талыше, южной части Малого Кавказа и Нахичеванской АР подобные обнажения горных пород в высокогорной зоне, где сосредоточены многочисленные скалы, утесы, каменники и осыпи. Характерной особенностью растительности каменистых мест является большая или меньшая изолированность отдельных растений друг от друга, что объясняется не только влиянием климатических условий, но нередко и характером самого субстрата, на котором развивается растительность. Представители этой растительности отличаются способностью произра

стать в условиях, более или менее богатых минеральными веществами, но очень бедных перегнойными веществами гумусом.

Растительность каменистых обнажений низкой зоны региона имеет сорно-бурьянистый характер. Здесь встречается смесь полупустынных и фриганоидных элементов среднегорной зоны, растительность и ботанический состав более пестрый. Здесь в затененных местах встречаются папоротники *Cystopteris fragilis* и *Polypodium vulgare*. Кроме этого по периферии каменистых скоплений встречаются *Spiraea crenata*, *S.hypericifolia*, *Cotoneaster vulgaris*, *Melica transsilvanica*, *Agropyrum trichophorum*. В россыпях высокогорной зоны среди камней и на мелкоземистых участках растут виды родов *Cirsium*, *Rumex*, а также *Urtica dioica*, *Thalictrum minus*, *Calamagrostis epigeios* и др. В субальпийской полосе в подобных местообитаниях встречается *Festuca varia*, *Poa longifolia*, *Hordeum violaceum*, *Daphne glomerata*, *Bromopsis variegata*, *Doronicum oblongifolium*, *Alopecurus ventricosus*, *Delphinium brunonianum* и др. В альпийской зоне для россыпей характерны *Carex tristis*, *Festuca ovina*, *Festuca varia*, *Hedysarum armenum*, *Campanula tridentata*, *Pedicularis crassirostris* и др.

В АПАР встречаются осыпи, которые являются первой стадией образования мелкозема из материнской породы (Баранов, 1925). В зависимости от стадии зарастания осыпи исследуемого региона растительностью, можно различать осыпи движущиеся и закрепленные. Растительность осыпей более характерна в высокогорной зоне региона, где представлены все типы осыпей от движущихся до вполне закрепленных.

Для подвижных осыпей высокогорий исследуемой Атропатены особенно характерны следующие виды: *Oxyria digyna*, *Potentilla alpestris*, *Vicia alpestris*, *Festuca ovina*, *Alopecurus glacialis*, *A.textilis*, *Sibbaldia procumbens*, *Colpodium fibrosus*, *Potentilla gelida*, *Erysimum gelidum*, *Alchimilla sericea*, *Campanula aucheri* и др. Растительность закрепленных осыпей характеризуется следующим видовым составом: *Festuca varia*, *Bromopsis variegata*, *Veronica gentianoides*, *Alopecurus dasyanthus*, *A.textilis*, *Erysimum pulchellum*, *Koeleria caucasica*, *Anthoxanthum odoratum*, *Carex tristis*, *Poa violacea* и др.

Наши многолетние наблюдения показывают, что с появлением на осыпи дернообразующих растений движение осыпи замедляется, а затем и совершенно прекращается. После закрепления осыпи на ее поверхности все более и более увеличивается число луговых элементов, и осыпь покрывается с течением времени сплошным луговым покровом.

В высокогорьях Малого Кавказа и в Нахичеванской АР часто можно встретить каменистые россыпи - нагромождение нередко очень крупных по величине камней. Каменистые россыпи нередко состоят из вулканических пород преимущественно послетретичного периода. Каменистые глыбы покрыты лишайниками разного цвета: черного, красного, желтого и др. Между глыбами в местах

скопления мелкозема островками в окружении каменных россыпей произрастают сорнобурьянистые растения - виды родов *Cirsium*, *Urtica*, *Rumex*, а также *Festuca*, *Poa*, *Zerna*, *Bromopsis*, *Hordeum*. Выше 3000 м над ур. моря встречается особый вариант щепнистых местообитаний, почти вовсе лишенный растительности, кроме лишайников.

Каменисто-песчаные наносы современных рек высоко горного пояса, их галечники, не благоприятствуют произрастанию растений; лишённые мелкозема скопления галечники со держат очень мало питательных веществ, что отрицательно сказывается на растениях. Как и в описанных выше местообитаниях, они не образуют сомкнутых фитоценозов, а разбросаны единично или небольшими группами. Здесь можно встретить такие виды, как *Dianthus cretaceus*, *Muscari caucasicum*, *Sedum tenellum*, *Alchimilla sericea*, *Saxifraga cartilaginea*, *Oxytropis cyanea*, *Galium humifusum*, *Draba bruniiifolia* и др. Ими почти и исчерпывается флористический состав высокогорных галечников.

Примитивная растительность склетных массивов. В научной литературе петрофильная растительность рассматривается под различными названиями: гляциальная, растительность горной степи, ореоксерофиты, томиляры, растительность склетных почв, нагорные ксерофиты, примитивная растительность склетных массивов. Эти определения наилучшим образом отражают особенности растений скал и осыпей, хотя среди петрофильной, кроме ксерофитов, есть и другие экологические группы. Правда, при всем разнообразии растительности скал и осыпей ксерофиты-суккуленты составляют основное ядро.

Пестрота условий среды на каменистых местообитаниях обуславливает проникновение типичных ксерофитов, петрофитов из нижних зон в высокогорья, нередко, наоборот, миграцию высокогорных форм в нижележащие зоны. В подобных условиях можно найти целый ряд древних, эндемичных и редких видов растений, которые, проникнув из других местообитаний, сохранились здесь под защитой камней и скал. Среди каменных глыб собраны *Filago arvensis*, *Centaurea solstitialis*, *Carduus thomasi*, чуждые этим местообитаниям. [12-15]

Участки более стойких пород, противостоящих выветриванию, лучше сохраняются, в результате образуются сланцы в виде возвышающихся каменных глыб причудливой формы. Значительная часть поверхности каменных глыб совершенно оголена (результат выветривания) или слабо покрыта несомкнутым ковром лишайников, реже мхов. Режим влажности, температурные условия, освещение в таких местообитаниях сильно изменчивы, благодаря чему они служат приютом для различных растений, значительно различающихся по требовательности к условиям среды.

Вершины в области современных оледенений (нивальный пояс) полностью лишены цветковой растительности. Почвы как таковой в этой зоне нет. Здесь господствуют скалы, каменики и небольшие ледники, в целом климатические условия

очень суровые. К числу немногих растительных организмов, обитающих в поясе, можно отнести синезеленые и зеленые во доросли, накипные лишайники, мхи и сумчатые грибы, которые являются одними из первых поселенцев на скалистых выходах массивно-кристаллических пород. [1-4, 7,12]

Таким образом, первой стадией формирования растительности в субнивальном и нивальном поясах следует считать поселение группировок холодостойких растений - петрофитов. В расщелинах между каменными глыбами на затененных влажных скалах местами ютятся различные виды папоротников.

Цветковые растения, обитающие также в расщелинах, немногочисленны. Из них наиболее характерны: *Oxyria elatior*, *Minuartia oreina*, *M. aroides*, *M. imbricata*, *Silene lacera*, *Dianthus crinitus*, *Potentilla crantzii*, *P. gelida*, *Draba nemorosa*, *D. siliquosa*, *Saxifraga abscondens*, *S. mollis*, *Sedum caucasicum*, *S. tenellum*, *S. hispanicum*, *Sempervivum globiferum*, *Ranunculus oreophilus*, *Catabrosa aquatica*, *Colpodium variegatum*, *Pseudovesicaria digitata* и др.

Литература

1. Абуталыбов М.Г., Гаджиев В.Д. и др. Растительность На хичеванской АССР ее народнохозяйственное значение. В кн. Нахичеванской АССР 50 лет. Баку, 1975, с. 213-224.
2. Арушанов Р.И. Роща платана в Нагорном Карабахе (Азербайджанская ССР). Бот. журн, 1977, №1, с.1144-1156.
3. Атамов В.В. Степная растительность Азербайджана. Баку, Элм, 2002. 140 с.
4. Буш Н.А. и Буш Е.А. Ботанические исследования в Центральном Кавказе в 1925 г. Тр. Бот. музея АН СССР, 1926, XIX, 171 с.
5. Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan). *Bulletin of Science and Practice*.
6. Aslanova, S. (2023). *Petrosimonia brachiatata* and *Suaeda confusae* formations distributed in the territory of Azerbaijan. *AS-Proceedings*, 1(5), 3.
7. Aslanova, S. (2023). Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan).
8. Aslanova, S. (2024). Subalpine Meadow Vegetation of Talish Highlands of Azerbaijan.
9. Василевич В.И. О методах классификации растительности. Бот. журн., 1985, т. 70, № 12, с. 281-286.
10. Babaev, M. P., Gurbanov, E. A., & Ramazanova, F. M. (2015). Main types of soil degradation in the Kura-Aras Lowland of Azerbaijan. *Eurasian soil science*, 48, 445-456.
11. Гаджиев В.Д. Субальпийская растительность Большого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР). Баку, 1962, 172 с.
12. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2024). AVERAGE ANNUAL PRODUCTIVITY OF THE THYMUS-VICIAETUM-FESTUCOSUM

FORMATION, DISTRIBUTED IN SUMMER PASTURE FIELD NO. 8" TURKESOBA"(AZERBAIJAN). Norwegian Journal of Development of the International Science, 126.

13. Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2024). SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE PLANTS IN AZERBAIJAN. German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (84).

14. Elshad, K., Aslanova, S., & Aslanova, F. (2024). BIOLOGICAL SCIENCES. Annali d'Italia №, 58, 3.

15. Yusifova, A., Asadova, B., & Aslanova, S. (2024). SPECIES COMPOSITION AND RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD FORAGE

PLANTS IN AZERBAIJAN. German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (84).

16. Gurbanov, E. M. (2009). Systematics of higher plants. Baku: BGU, 429.

17. Гурбанов, Э. (2007). Флора и растительность атропатанской провинции:(в пределах Азербайджанской Республики). Elm.

18. Gurbanov, E. M. (1996). Plant world of Nakhichevanchay river basin. Baku: Baku State University, 248.

19. Qurbanov, E. M., & Cabbarov, M. T. (2017). Geobotany. Baku: Baku State University publishing house.